

MORALITAS DALAM TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER BERDASARKAN PRINSIP BIOETIKA

Moral merupakan bagian dari kaidah norma yang menjadi sebuah panduan umum bagaimana perilaku individu memungkinkan untuk dapat hidup secara kooperatif dalam kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “moral” diartikan sebagai keadaan baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti dan susila. Moralitas bersumber pada tekad batin seseorang untuk melaksanakan kewajiban, maka secara moral pula kita tidak dapat menilai orang lain secara pasti.[1] Sesuatu yang sebenarnya dapat dilihat hanyalah apa yang tampak secara lahiriah, yaitu dalam bentuk perbuatan atau tindakannya dalam realitas kehidupan. Menurut apa yang dinyatakan oleh Kant, yang menjadikan perbuatan manusia itu menjadi baik dalam arti moral bukanlah hasil dari perbuatan tersebut, akan tetapi apakah kehendak pelaku dalam melakukan perbuatannya adalah semata-mata ditentukan oleh kenyataan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kewajiban.

Moral dalam hukum memiliki fungsi sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum. Implementasi dari fungsi moral sebagai landasan etik atau sumber hukum dilakukan melalui penetapan perbuatan-perbuatan yang tidak baik secara moral (immoral) menjadi perbuatan yang melawan hukum (ilegal) atau perbuatan kriminal (tindak pidana). Keberadaan moral juga merupakan sarana untuk menguji (evaluasi) keberadaan kaidah hukum. Apakah suatu kaidah atau aturan sudah memenuhi kualifikasi moralitas untuk disebut sebagai hukum atau belum, apakah kaidah hukum itu telah memenuhi kualifikasi hukum yang adil atau hukum yang baik dalam perspektif moral atau tidak.[2]

Dalam dunia kedokteran, terdapat etika atau aturan umum yang dikenal sebagai etik kedokteran. Etik kedokteran memuat hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang harus dihindari. Beauchamp and Childress (1994) mengemukakan bahwa untuk mencapai suatu keputusan etik diperlukan empat kaidah dasar moral dan beberapa aturan di bawahnya. Keempat kaidah dasar moral tersebut yang saat ini juga disebut sebagai Prinsip Bioetika adalah prinsip otonomi, prinsip *beneficence*, prinsip *non-maleficence*, serta prinsip *justice*. Kondisi sekarang ini sedang banyak terjadi berbagai tindak pidana dalam praktik kedokteran, hal tersebut mengakibatkan hubungan dokter-pasien yang dahulunya bersifat paternalistik dan berdasarkan kepercayaan

(fiduciary relationship) saat ini mulai goyah.[3]

Beberapa pemicu terjadinya sengketa medik adalah seperti adanya kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, dan terjadinya keadaan yang tidak terduga serta perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang mempengaruhi dunia kedokteran.[4] Tidak jarang pasien (korban) mencampuradukkan dan memiliki pengertian yang keliru mengenai akibat/resiko medik dan sebuah kelalaian, serta malapraktik. Bahwa seperti timbulnya akibat negatif atau keadaan pasien yang tidak bertambah baik, hal tersebut dapat terjadi karena pasien kurang begitu memahami logika medik bahwa upaya medik merupakan upaya yang penuh ketidakpastian dan hasilnya pun tidak dapat diperhitungkan secara pasti karena sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar kontrol dokter.

Maka sebuah ketidakpastian hukum timbul, ketika dokter sudah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah melakukan pelanggaran disiplin oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), namun dinyatakan bersalah dalam peradilan pidana dan/atau peradilan perdata.[5] Dokter yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum.[6] Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan peniadaan hukuman sehingga membebaskan dokter dari tuntutan hukum, yaitu: resiko pengobatan, kecelakaan medik, *contribution negligence*, *respectable minority rules & error of (in) judgment*, *volenti non fit injuria* atau *assumption of risk*, dan *res ipsa loquitur*. Jika hukum dapat memberikan kepastian bagi setiap orang, maka hukum akan memiliki sebuah nilai keadilan.[7]

Secara umum masyarakat mengharapkan setiap orang untuk melakukan sesuatu yang benar, termasuk memenuhi tugas-tugas moral mereka. Konsep moralitas yang penulis akan gunakan pada penelitian ini diharapkan akan mampu mengabstraksikan hubungan-hubungan personal yang di dalamnya seseorang telah melakukan kehendak baik atau kewajibannya namun hasil dari perbuatan tersebut tidak memiliki hasil yang baik. Maka nilai moralitas di sini dapat digunakan sebagai prasyarat adanya keadilan yang akan tampil sebagai suatu kewajiban yang menuntut bahwa pembatasan-pembatasan tersebut harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dalam tujuan hukum, hal yang utama adalah keadilan karena hal tersebut merupakan suatu elemen tertinggi.[8]

Daftar Bacaan

- [1] S. Luthan, “Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum [Legal and Moral Dialectic in Legal Philosophy Perspective],” *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 19, no. 4, pp. 506–523, 2012, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/84461-none-1a1b134d.pdf>
- [2] R. Faturachman, D. M. Rizki, and S. Al Faridzi, “DIMENSI MORALITAS TERHADAP HUKUM,” vol. 2, no. 3, pp. 1–23, 2016.
- [3] Ricky, “Aspek Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya,” no. 1, pp. 403–419, 2009.
- [4] A. D. Santoso, I., and A. Sulistiyono, “Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Mkdki) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien,” *J. Huk. dan Pembang. Ekon.*, vol. 7, no. 1, p. 29, 2019, doi: 10.20961/hpe.v7i1.29176.
- [5] B. Satria, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Dugaan Melakukan Tindak Pidana Medik Dihubungkan Dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil,” *J. Abdi Ilmu*, vol. 2, no. 1, pp. 114–122, 2019, [Online]. Available: <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/535>
- [6] M. D. Mangkey, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis,” *Lex Soc.*, vol. II, no. 8, pp. 14–21, 2014, [Online]. Available: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/6180/5705>
- [7] S. Hadi and T. Michael, “Hans Kelsen’s thoughts about the law and its relevance to current legal developments,” *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 3, 2021, [Online]. Available: www.techniumscience.com
- [8] T. Michael, “Memaknai Pemikiran Jean Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan,” *Semin. Nas. Multi Disiplin Ilmu & C All Pap. Unisbank Ke-2*, pp. 528–534, 2016, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/171576-ID-memaknai-pemikiran-jean-jacques-rousseau.pdf>